

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Qarshi filiali dotsenti i.f.f.d, PhD*

Asqarova Nargiza Ilhomxo 'jayevna

ilhomxujayevna1991.01@gmail.com, +998990730129

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti*

Qarshi filiali 1-kurs talabasi Avazova Shahlo Mahmud qizi

shahloavazova428@gmail.com, +998906799944

TA'LIM JARAYONIDA MOBILE LEARNINGNI QO'LLASHDA O'QUV USLUBLARINING AHAMIYATI

Annotatsiya. Zamonaviy dunyoda ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar jarayonlari jamiyatlarning tuzilishini o'zgartirdi bu esa o'z navbatida ma'lumotni ramziy, strategik va nomoddiy uslubda aktiv o'rganishni talab etadi. Ta'limni yangilash va doimiy ta'lim printsipli bilan ajralib turadigan yangicha uslubiyotlarni kiritish zarur bo'ladi. Maqolada mobil ta'limning ta'limga ta'sirining asosiy jihatlari muhokama qilinadi. Mobil ta'lim dars jarayonini o'rganishni ko'p jihatdan boyitadi va hamma uchun ochiq bo'lishi kerak bo'lgan imkoniyatlarini taklif qiladi. Bu juda ko'p ma'lumot va manbalarga kirish imkonini ochib beradi.

Kalit so'zlar. Ta'lim, mobile learning, online, ijtimoiy media

Mobile learning yani mobil o'qitish bu zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda talim olish yoki o'qitish usulidir. Mobil o'qitish tizimini mobil

qurilmalar yordamida amalga oshiramiz. Bugungi kunga kelib barcha talim sohalarida mobil learning ahamiyati juda yuqori. Mobile learning tizimi universitet, maktab va kompaniyalarning ichki talimi va dasturlarda juda muhim hisoblanadi. Mobile learning tizimi ko‘plab hususiyatga ega uning talabalar yoki o‘quvchilar uchun ko‘pgina foydali jihatlari mavjud. Bulardan biri talaba yoki o‘quvchilar istalgan masofadan ilim olishi mumkin. Shu jumladan o‘qituvchilar uchun ham anchagina qulaylik jihatlari mavjud. Masalan o‘z uyidan turib o‘quvchilariga ilm berishi mumkin bu esa vaqtdan unumli foydalanishdir. Yana bir foydali jihati shuki, o‘quvchilar o‘z ehtiyojlariga yoki qiziqishlariga mos bo‘lgan materiallarga erishish imkoniga ega bo‘ladilar. Bunda turli xil dasturlar audio, video, interaktiv savollar va testlar o‘qish va o‘rganish jarayonida katta qo‘llanma bo‘lishi mumkin.

Mobil ilovalar yoki mobil xizmatlar XX asr oxiri va XXI asr boshlarida shakllangan. Uning rivojlanishi esa bevosita mobil qurilmalarining rivoji bilan bog‘liq. 1990 yillarda mobil telefonlar va boshqa zamonaviy qurilmalarning paydo bo‘lishi va keng tarqalishi odamlarning mobil aloqaga kirish imkoniyatlarini kengaytirdi. Oldingi yillarda mobil lear rivojlanmagan edi. Lekin hozirgi kunda rivojlanish tezlashdi[1].

Biz mobile learning yani mobil o‘qitish tizimi haqida ko‘pgina asarlarda malumotlar ko‘rishimiz mumkin masalan George Sciemens (talim nazariyotchisi) “Connectivism” nazariyasida mobil o‘qitishning qanchalikda ahamiyatli ekanligi haqida gapiriladi. “Mobil o‘qitish o‘quvchilarni faollashtiradi, ular bir vaqtning o‘zida ko‘p manbaalarni o‘rganish va ulardan bilim olish imkoniyatiga ega bo‘ladilar” deydi Sciemens. Yana bir talim va tehnalogiyalar bo‘yicha mutaxasis “The theory an Practice of online learning” kitobining muallifi Terry Anderson[2] o‘zining kitobida mobil o‘rganishni talim jarayoninig yangi bosqichi sifatida ko‘radi. “mobil o‘rganish, o‘rganishning o‘ziga hos bir usuliga aylanib, o‘quvchilarni mustaqil o‘rganishga undaydi va shu bilan birga, ularning o‘zaro aloqalarini va tajriba almashishlarini osonlashtiradi” deydi Anderson.

Clay shirky (internet va ijtimoiy media bo'yicha mutaxassis, "Here comes Everybody" kitobining muallifi)[3]. U asosan mobile learning ijtimoiy va madaniy jihatlarini o'rgangan.

Yurtimizdagi ko'pgina mutaxassislar ham bu tizim ustida ish olib borgan bulardan biri Shodmonov Erkin (ta'lim texnologiyalari bo'yicha mutaxassis). Bu inson yurtimiz ta'lim tizimida mobil learning ahamiyati haqida ish olib brogan. "Mobil o'rganish o'quv ta'lim jarayonini yanada shaxsiylashtirish imkonini beradi o'quvchilar o'zlarining vaqtga va joyga bo'lgan cheklovlaridan qutulib o'qishni davom ettirishlari mumkin. Bu esa ta'limining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi" deydi Erkin Shodmonov.

Bu kabi ko'pgina asarlarda mobile learning haqida gapiriladi. Bundan anglashimiz mumkinki bu usul barcha talim sohalarida katta ahamiyatga ega. Biz bu malumotlardan shuni anglashimiz mumkinki mobile learning usuli hozir ham kelajakda ham eng muhim talim usullaridan biri bo'ladi.

Hozirgi kunda butun dunyo mamlakatlarda mobil o'qitish tizimi talim tizimi uchun eng muhim tizim bo'lib kelmoqda. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida mobile learning tizimi eng muhimi bo'la boshlaganiga ancha yillar bo'lmoqda. Yurtimizda ham bu tizim yaqin yillarda eng muhim tizim bo'lmoqda[5].

Yevropa davlatlarida ko'p yillardan buyon internet tizimi yaxshi rivojlangan va ko'pchilik hududlarida internet ancha yuqori tezlikda ishlaydi. Bu esa anchagina qulaylik tug'diradi. Yurtimizda esa so'ngi 5 yillikda internet tizimi ancha rivojlangan bo'lsada yevropa darajasidagi internet tezligiga erisha olmaydi.

Biz mobil o'qitish tizimini o'tgan yillardagi va hozirgi holatini taqqoslaydigan bo'lsak anchagina farqni sezishimiz mumkin. So'ngi yillarda mobil o'qitish tizimi yurtimizda anchagina rivojlanmoqda.

Barcha ma'lumotlardan shuni anglashimiz mumkinki mobil lear tiziming rivojlanishi uchun juda muhim. Rivojlangan davlatlar ta'limini o'rganishimiz va yanada

kuchliroq bo'lishimiz uchun bu muhim. Buning uchun albatta bizda mobil qurilmalar va yaxshi internet tizimi bo'lishi kerak.

Yurtimizda ilm fanning rivojlanishi uchun ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa biz yoshlar uchun juda ham quvonarlidir. Yevropaning yoki amerikaning ta'lim tizimining yurtimizda ham shakllanishi ham iqtisodiy ham ma'naviy rivojlanishimiz uchun turtki bo'ladi.

Birinchi prezidentimiz Islom Karimovning ta'lim uchun harakatlarning hozirgi kunda samarasini ko'ryapmiz desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekistonning ta'lim tizimi dunyoning ko'pgina mamlakatlarining ta'lim tizimidan yaxshiroqligi albatta ta'lim sohasi vakillarining harakatlari samarasidir. Bundan keyingi yillarda ham umid qilamizki mobil lear tizimi yanada rivojlanadi va yoshlarning ilm salohiyati yanada ortadi. Bu esa albatta dunyoning eng nufuzli universitetlariga grant yutib o'qiydiganlar sonining ortishiga sabab bo'ladi.

Mobil texnologiyalar ko'pincha o'quv mehnat faoliyati modelini o'zgartiradi. ta'lim jarayoni quyidagilarga qaratilgan:

- o'quvchi va ularning shaxsiy munosabatlari (tengdoshlar, o'qituvchilar va boshqalar),
- o'quvchi nimani o'rganmoqda (mavzu, oldingi tajribaga munosabati va boshqalar);
- o'quvchi qayerda va qachon o'rganishsa, biz mobil ta'limni masofaviy ta'limning boshqa har qanday shakllaridan osongina ajrata olishimiz dargumon[6]. Bu ta'riflarning barchasi yigirma yil oldin o'qitilgan texnologga tanish bo'lgan bo'lar edi. Masalan, Vikipediya'dagi elektr tokining ta'rifining uning elektron ta'lim va masofaviy ta'limga yaqinligini e'tirof etadi, ammo "mobil qurilmalar yordamida turli kontekstlarda o'rganishga e'tibor qaratish"da o'zining ajralib turadigan xususiyatini topadi - bu avtobusdagi kitob bo'lishi mumkin. Shubhasiz, uni ajratib turadigan muhim omillarni aniqlash bo'yicha hali qilinadigan ishlar mavjud.

Yana bir istiqbolli jihat shundaki, bu boshqacha motivatsiya mobil ta'lim taklif qiladigan narsalarning diqqat markaziga aylandi,. Ko'rinib turibdiki, mobil ta'lim o'quvchilari bu jarayondan zavqlanishadi. Xususan, mobil ta'limning aspektlari bilan ta'minlangan motivatsiyaning effektiv shakllarini quyidagicha tavsiflash mumkin:

- nazorat qilish (maqsadlar ustidan);
- mulkchilik;
- qiziqarli;
- aloqa;
- kontekstda o'rganish;
- kontekstlar orasidagi uzluksizlik[7]

Mobil ta'lim kirish, shaxsiylashtirish, jalb qilish, o'rganishni nazorat qilish, egalik qilish va narsalarni talab qilish qobiliyati, talaba huquqlarini hurmat qilish uchun muhimdir. Nazorat, egalik va tengdoshlarning o'zaro aloqasi kabi xususiyatlar mobil o'rganish nima uchun "qiziqarli" bo'lishi mumkinligini tushuntirishga yordam beradi. "Kontekstda o'rganish" va "kontekstlar orasidagi uzluksizlik" ham egalik va nazoratning jihatlari bo'lib, bu xususiyatlar nima uchun o'rganishni oson va samaraliroq qilishini tushuntiradi. Birinchi prezidentimiz Islom Karimovning ta'lim uchun harakatlarning hozirgi kunda samarasini ko'ryapmiz desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekistonning ta'lim tizimi dunyoning ko'pgina mamlakatlarining ta'lim tizimidan yaxshiroqligi albatta ta'lim sohasi vakillarining harakatlari samarasidir. Bundan keyingi yillarda ham umid qilamizki mobil lear tizimi yanada rivojlanadi va yoshlarning ilm salohiyati yanada ortadi. Bu esa albatta dunyoning eng nufuzli universitetlariga grant yutib o'qiydiganlar sonining ortishiga sabab bo'ladi.

Mobil ta'lim texnologiyalari o'qituvchilarga o'z hissasini qo'shish, fikr almashish, izlanish, o'rganish, tajriba o'tkazish, muhokama qilish orqali o'quvchilarni faol ta'limning qiyin muhitiga qo'yish uchun qiziqarli yangi imkoniyatlarni taqdim etadi, ammo ularni rahbarlik va yordamsiz qoldirish mumkin emas. Tajribadan maksimal darajada foydalanish uchun o'quv dizaynining murakkabligi ushbu boy imkoniyatlarga

mos keladigan darajada boy bo'lishi kerak. Bu usul o'qituvchilarga mobil texnologiyalardan to'liq foydalanadigan optimal ta'lim modellarini rejalashtirish usulini taklif qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Wang, Y. S., Wu, M.-C., & Wang, H.-Y. (2008). Investigating the determinants and age and gender differences in the acceptance of mobil learning, *British Journal of Educational Technology*, 40(1), 2008, p. 92-118.
2. Ally, M. (2008). Foundations of educational theory for online learning. In T. Anderson (Ed.). *The theory and practice of online learning* (pp.15-44). Athabasca, AB: Athabasca University Press. Retrieved from http://www.aupress.ca/books/120146/ebook/01_Anderson_2008_Theory_and_Practice_of_Online_Learning.pdf
3. Donaldson, R.L. (2011). *Student acceptance of Mobile Learning*. 2011, (Doctoral dissertation).
4. Raman, M. & Jambulingam, M. (2012). Adoption of Mobile Technology in a Learning Environment. *International Conference on Emerging Trends of Computer & Information Technology (ICETCIT 2012) – India, 2012*.
5. Im, I., Hong, S. & Kang, M. S. (2011). An international comparison of technology adoption Testing the UTAUT model, *Information & Management*, 48, 2011, p. 1-8.
6. Saedah Siraj. (2019). Pembelajaran Mobil dalam kurikulum masa depan. *Masalah Pendidikan*, 27, p. 128-142
7. Schlageter, G. (2020). E-learning in distance education – Towards supporting the mobil learner. *Information Technology Based Higher Education and Training, ITHET '06. 7th International Conference on*.